

Лечение и симптомы импотенции

КОСИМХОЖИЕВ МУХАММАДЖОН ИБРОХИМЖОН, САДИКОВА ДИЛФУЗА ИБРАГИМОВНА
КУРБАНОВА ДИЛРОМ ИБРАГИМОВНА, ИБРАГИМОВ ФАРХОДБЕК АЗИЗБЕК.

АНДИЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ
РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН, ГОРОД АНДИЖАН.

Аннотация.

Сохранять здоровье мужчины в части мочеполовой системы очень важно. Помимо того, что «мужские» болезни доставляют проблемы со здоровьем, интимной сфере и семейной жизни. У мужчин часто возникают проблемы с потенцией. О том, как вылечить болезнь с помощью домашних средств, пойдет речь в этой статье.

Любой врач скажет вам, что болезнь легче предупредить, чем вылечить. Многие мужчины не следуют простым правилам, думать о «мужском» здоровье следует с раннего возраста. Необходимо отказаться от курения, алкоголя и других вредных привычек и регулярно заниматься спортом. Стрессы и переутомления также оказывают большое влияние на потенцию, поэтому врачи рекомендуют избегать тяжелых для организма и психики ситуаций.

Если проблемы с эрекцией уже наблюдались, это является серьезным поводом увеличить внимание к своему здоровью. При первых симптомах заболевания следует обращаться к врачу. Никакие так называемые «народные целители» вам не помогут. В худшем случае – сделаете организму только хуже.

Ключевые слова.

Эрекцией, Импотенция, Мужчин, Проблемы.

Treatment and symptoms of impotence

KOSIMHOZHIEV MUHAMMAGJON IBROKHIMJON, SADIKOVA DILFUSA IBRAHIMOVNA,
KURBANOVA DILOROM IBRAHIMOVNA, IBRAHIMOV FERKHODBEK AZIZBECK.

ANDIJAN STATE MEDICAL INSTITUTE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN, CITY ANDIJAN.

Annotation.

Keep the health of men in terms of the urogenital system is very important. In addition to the fact that the "male" diseases deliver health problems, an intimate sphere and family life.

Men often have problems with potency. About how to cure a disease with home remedies, will be discussed in this article.

Any doctor will tell you that the disease is easier to warn you to cure. Many men are not followed by simple rules, thinking about "male" health follows from an early age. It is necessary to abandon smoking, alcohol and other bad habits and regularly play sports. Stress and overwork also have a great impact on potency, so doctors recommend avoiding severe situations for the body and psyche.

If the problems with the erection have already been observed, it is a serious reason to increase attention to your health. At the first symptoms of the disease, see the doctor. No so-called "folk healers" will not help you. In the worst case, make the body only worse.

Keywords.

Erection, impotence, men, problems.

Введение.

Импотенция развивается в силу двух причин – заболеваний внутренних органов и психологических проблем. Соответственно, выделяют два вида проблем с потенцией – органическую и психологическую, которые лечатся каждая своими методами. Органическую разновидность болезни можно вылечить при помощи медицинских процедур и приема лекарственных препаратов. С психологической импотенцией дело обстоит сложнее. Такой человек может выглядеть вполне здоровым (а иногда это так и есть), однако из-за стрессов или психологических травм он может стать импотентом. Очень часто болезнь развивается на фоне прошлых неудач. Причем с одними женщинами у человека все хорошо, а с другими – ничего не получается. Данный вид отклонения лечится курсом психотерапии.

Цели.

Медицинская наука знает несколько вариантов лечения импотенции. Наряду с таблетками, другими препаратами и физиопроцедурами врачи допускают использование некоторых рецептов народной медицины. Но если вы почувствовали у себя проблемы с эрекцией, не пытайтесь принимать лекарства самостоятельно. Это может привести к обострению ситуации, и тогда последующая терапия будет еще более тяжелой. Лучше всего обратитесь к врачу для проведения полноценного обследования. Вполне возможно, что с работой внутренних органов у вас все в порядке, а импотенция имеет психологические корни, то есть идет «от головы». В таких случаях после работы с психотерапевтом обычно не требуется прием лекарственных препаратов. Если первая стадия не даст положительный результат, можно будет вести речь о назначении медикаментов.

Избавление от импотенции в домашних условиях – вполне распространенная практика, так как проблема это далеко не новая, и рецептов для ее решения есть множество. В то же время, врачи рекомендуют проводить консультации с ними, даже если вы используете самый безопасный, по вашему мнению, рецепт народной медицины. Ниже приведены несколько вариантов настоев: Одна столовая ложка зверобоя на стакан и залейте его кипятком. Пить отвару следует через час по 0,5 стакана три раза в день. Результат будет замечен уже через два-три дня.

Другое популярное растение для борьбы с недугом – болотный аир. Вот только настаивают его уже не на воде, а на водке. 100 грамм корня аира на один литр водки и оставить в темном месте на 0,5 месяца. Полученное лекарство принимать следует три раза в день после еды всего лишь по 30 мл.

Из клевера и крапивы можно приготовить смешанный отвар. Возьмите по 5 чайных ложек каждого компонента смеси и залейте кипятком. Через 20 минут отвар нужно процедить. Пить его нужно по 0,5 стакана 3-4 раза в день.

Необычный рецепт можно приготовить из изюма. Возьмите 30 г чистого промытого изюма и залейте его 300 мл молока. Вскипятите молоко, а после остывания изюм съешьте, а молоко – выпейте. В последующие дни необходимо увеличивать количество изюма и молока, чтобы их значения достигли 50 г и 0,5 литра соответственно.

«Алкогольный» рецепт: пол-литра вина и 5 ст. ложек семян крапивы кипятить на сильном огне в течение пяти минут, а остывший отвар принимайте по 50 мл перед сном каждый день.

Для увеличения потенции в короткие сроки достаточно уделить больше внимания некоторым продуктам. Распространенным средством против полового бессилия является обычный грецкий орех. Известно, что мужчины избавлялись от проблемы при помощи орехов много веков назад, радуя женщин, будучи в достаточно пожилом возрасте. Для достижения нужного эффекта, нужно съесть до одного стакана очищенных грецких орехов в несколько приемов.

А вот еще более простой вариант избавиться от импотенции. Репчатый лук крайне положительно влияет на потенцию. Причем употреблять его можно в любом виде.

Семена аниса встречаются реже, однако эффект от них не ниже, чем от лука или грецкого ореха. Для усиления эффекта рекомендуется принимать семена вместе с молоком, которое само по себе

является еще одним средством для борьбы с половым бессилием. Семена аниса можно принимать и в сочетании с другими продуктами и лекарствами, а также для профилактики при отсутствии проблем с потенцией.

Более сложное средство представляет собой бальзам на основе меда, вина и алоэ. Смешайте по два с половиной стакана меда и вина, 250 мл алоэ. Бальзам поставьте в темное место на неделю. На первых порах следует принимать по одной чайной ложке лекарства три раза в день, после чего дозу можно увеличить до столовой ложки. Если ситуация не улучшилась, следует дать организму неделю отдыха, после чего повторить курс терапии.

Выводы.

Лечить проблему с потенцией можно средствами из аптеки. Концентрация активных веществ в них выше, чем в натуральных продуктах или растениях. Перед их применением всегда следует проконсультироваться с врачом, а некоторые препараты – принимать только с его назначения. Что можно принимать? Самый известный препарат – Виагра, название давно стало популярным для всех лекарств и БАДов такого типа. Препарат действует в течение 4 часов после приема. Препарат Сиалис действует до 1,5 суток и совместим с алкоголем, а вот тем, кто страдает сахарным диабетом, подойдут таблетки под названием Левитра. Препарат Импаза дает не столь выраженный эффект сразу после приема: для получения устойчивого результата рекомендуется курс 3 месяца употребления таблеток через день. Можно воспользоваться и добавками, которые подходят не только мужчинам, но и женщинам – препаратами типа Йохимбе и другими.

Литература.

1. Иванченко, Л. П. Лазерная терапия в урологии [Текст] / Л. П. Иванченко, А. С. Коздоба, С. В. Москвин. - Москва : Триада, 2009. - 132 с. : ил. - Библиогр.: с. 119-125 (87 наим.)
2. Урология [Текст] : учебник / под ред. Н. А. Лопаткина. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 520 с. : ил. - Предм. указ.: с. 517-519
3. Шульц, В. Е. Осложнения в лапароскопической урологии и их профилактика [Текст] : руководство / В. Е. Шульц, Б. В. Крапивин, А. А. Давыдов. - Москва : МИА, 2007. - 112 с. : ил. - Библиогр.: с. 92-106.
4. Урология [Текст] : нац. рук. / под ред. Н. А. Лопаткина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 1022 с. : ил. - (Нац. проект "Здоровье"). - Предм. указ.: с. 1013-1021. - Прил.: CD
5. 1. Разин, М. П. Детская урология-андрология [Текст] : учеб. пособие / М. П. Разин, В. Н. Галкин, Н. К. Сухих. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 128 с. - Библиогр.: с. 125-127.